

МЕТАФОРИЧНОСТЬ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОГО СЛЕНГА

Бабаходжаева Малика Хашимовна, Грицук Лариса Николаевна*

доцент ТГТУ,

*соискатель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20367054>

Аннотация. В последние десятилетий лингвисты и социологи пытаются проанализировать и описать сложные социальные функции сленга. Интерес к природе сленга проводится в непосредственной связи с культурой, с точки зрения проявления социального и историко-социального факторов в изучении языковых явлений, в том числе уделяется особое внимание изучению метафорического компонента в составе сленга. Огромное влияние на образование сленга английского языка и на его функционирование в молодежной среде оказывают фильм, средства массовой культуры, а также констатируется интенсивное проникновение в национальные языки слов и выражений-американизмов.

Ключевые слова: молодежный сленг, метафорический компонент, культурный феномен.

Annotatsiya. So'nggi o'n yilliklarda tilshunoslar va sotsiologlar jargonning murakkab ijtimoiy funktsiyalarini tahlil qilish va tavsiflashga harakat qilmoqdalar. Slang tabiatiga qiziqish madaniyat bilan chambarchas bog'liq holda, til hodisalarini o'rganishda ijtimoiy va tarixiy-ijtimoiy omillarning namoyon bo'lishi nuqtai nazaridan, shu jumladan slang tarkibidagi metaforik komponentni o'rganishga alohida e'tibor qaratiladi. Ingliz tilida jargonning shakllanishiga va uning yoshlar muhitida ishlashiga film, ommaviy axborot vositalari katta ta'sir ko'rsatmoqda, shuningdek, Amerika so'zlari va iboralarining milliy tillarga intensiv kirib borishi ta'kidlanmoqda.

Kalit so'zlar: yoshlar jargoni, metaforik komponent, madaniy hodisa.

Abstract. In recent decades, linguists and sociologists have been trying to analyze and describe the complex social functions of slang. Interest in the nature of slang is conducted in close connection with culture, from the point of view of the manifestation of social and historical-social factors in the study of linguistic phenomena, including a special focus on the study of the metaphorical component in the composition of slang. A huge influence on the formation of slang in the English language and on its functioning in the youth environment is exerted by the film, mass media, and it is also stated that there is an intensive penetration of American words and expressions into national languages.

Keywords: youth slang, metaphorical component, cultural phenomenon

В настоящее время общей тенденцией функционирования и развития современных языков является использование сленговых выражений в живом общении. Изучение живого языка как средства общения невозможно без одновременного изучения культуры тех народов, которые естественно пользуются этим языком в качестве средства общения [3]. На протяжении последних десятилетий лингвисты и социологи пытаются проанализировать и описать сложные социальные функции сленга. Интерес к природе сленга проводится в непосредственной связи с культурой, с точки зрения проявления социального и историко-социального факторов в изучении языковых явлений, в том числе

уделяется особое внимание изучению метафорического компонента в составе сленга. Наблюдается огромное влияние на образование сленга на материале английского языка и на его функционирование в молодежной среде под влиянием фильмов, средств массовой культуры, а также констатируется интенсивное проникновение в национальные языки слов и выражений-американизмов. Общий американский сленг тесно связан с развитием культуры, отражает культурные приоритеты, оценки, присущие носителям языка. Живой язык функционирует в мире его носителей, и понять сленг как непосредственную составляющую языка американцев возможно лишь в случае тщательного и глубокого изучения мира и языка, истории и культуры народа. Радикально меняется понимание языковой нормы, что значительно влияет на системный характер современного американского английского. Сленг, по сути, представляет собой набор слов или новых значений уже имеющихся слов, выражений, составляющих слой разговорной лексики. Это культурный феномен, часто экспрессивен, метафоричен, может быть понятен только ограниченному кругу лиц и быстро устаревать. Обзор современного фактического материала сленговых выражений требует описания и глубокого осмысления особенностей их функционирования. Отмечается основное качество сленга в необычности и остроумности использования слова в неожиданном контексте, оригинальности словосочетаний, создающих эффектную образность, благодаря метафоре. Сленг – живой, активный, постоянно обновляющийся пласт американского английского языка. Сленг представляет собой неформальные, нестандартные слова и выражения, пополняет состав разговорной лексики, в отдельных случаях входит в норму языка, так называемый стандарт. Исследователи связывают использование сленга с понятием культурной компетенции, проявляющейся особенно в ситуациях молодежного общения. И, конечно, сленг метафоричен. Метафора всегда привлекала внимание исследователей, она культурно обусловлена и ценится.

В современном молодежном общении активно используется американский сленг, проникший и в другие языковые культуры, например, русскую. Сравним примеры на английском: *horror – cold: blood rims cold, blood turns to ice, to freeze one's blood, to give the creeps, to spine-chilling*; на русском: мороз по коже (по спине) продирает (дерет, пробегает), *кровь стынет, холодеет*. В американском сленге нетипичное, например, для русского, *beloved – sweet (for both sexes): babycake, honey, hon, honeybimch, honeycake, sweet patootie. sugar, sugar daddy, sweetheart, sweetie-pie, sweet pea, sweets, jelly roll, sugar bowl*. В данных случаях использована обыденная лексика, в следующем примере концептуальная система является принадлежностью конкретной американской системы: ср. метафору любовь – бейсбольный матч, здесь представлены термины: *to get to first base (second, third), to play the field*.

Таким образом, ориентационные понятийные системы универсальны для всех культур. Примером может служить метафора *happy is up: in heaven, in the seventh heaven, in paradise, elevated, in high spirits, it boosted my spirits, my spirits rose, etc*. И наоборот, *sad is down: to feel down, in low spirits, depressed, droop, sink, downcast, down in the mouth, down on one's luck*. Метафора часто содержит точную и яркую характеристику лица. Суть сленговой метафоры эффективна в оценке и портрета человека, и его характера. Ср.: *He is a dim bulb, completely screwy (a fool). Shut up, stop it, you twill. It was the bird-watcher list: four judges who were much too liberal, but plan B called for radical environmentalists on the Court (Grisham J). My cousin is totally clueless. A few minutes before the hotshots were due to arrive in my office, I called Andrew to help me to relieve some tension.* Компонент метафоры

присутствует в семантической структуре сленговых выражений отрицательной характеристики людей: *sandwich generation* – члены семьи, вынужденные проявлять заботу о детях и престарелых родителях. И в то же время; *baby pop* – молодой человек; *white collar (gen)* – «белые воротнички»; *new blood* – «новые люди»- слегка насмешливое название профессии, *baby catcher* – акушер; *bean counter (also: number cruncher)* – человек, работающий с цифрами; *bullet bait* – рядовой, солдат; *deskjockey* – простой клерк, конторский служащий; *gray ghost* – «серый кардинал»; *old hand* – эксперт; *paper pusher (pencil pusher)*.

Метафоры, представленные в американском сленге, используются в сфере выражения эмоций и эмоционального давления, вносят в обыденную речь элемент экспрессивности [2]. *Chiphead* – компьютерный фанат, *culture vulture* – фанат культурных мероприятий; *duck squeezer, tree hugger heavyweight* – «важная фигура», влиятельный человек; *jet set* – цвет общества; *lowlife* – презренный человек, человек со «дна» общества; *sacred cow* – «священная корова»; *top banana (also big cheese, hand honcho, lop dog)* – босс, шеф, «большой человек»; *top cat* – оценка умственных способностей, *bad egg* – возмутитель спокойствия, буян, непутевый человек; *cheesehead* – тупица; *con artist (also: clip artist)* – жулик; *coffee cooler* – человек, который не может или не хочет сосредоточиться на работе; *excess luggage* – человек, который «в тягость» другим, ненужный, лишний, «обуза»; *fashion victim* – жертва моды; *house plant* – скучный, неинтересный человек, «домосед»; *mall crawler (small rat)* – молодой человек, который избрал ареной прогулки по магазинам [1].

Сленговые выражения отличаются от нормативной лексики метафорическим содержанием. Для сленга интерес представляют социальные группы, ставящие себя вне общей культуры. Так, добродетель, порядочность, доброта, достойное положение в обществе коренным образом переосмыслены и по-иному оценены в молодежном общении. Ярким примером противопоставления ценностей может служить сленговое выражение *bad*, означающий в сленге афро-американцев *good*. Это одновременно оценка: *heavyweight – important person, lame duck – incumbent legislator who has failed to be reelected but who has time left on their term; lowlife – degenerate or despicable person; old hand – experts: top banana, top dog, big cheese – chief, boss; ugly customer – a violet, unsavory character*. Чтобы научиться разговаривать на молодежном сленге, нужно выучить наиболее обиходные сленговые выражения, употребляемые адекватно ситуациям общения. Сленг — это про изменение языка в реальном времени, появление новых слов, выражений и внедрение их в повседневную жизнь. Для овладения английским сленгом, не нужно много искать в интернете, следует смотреть современные фильмы и сериалы. В них сленг может стать понятным из контекста. Знание сленга изучаемого языка позволит удачно включиться в живое общение. Именно поэтому следует запоминать сленговые выражения и вставлять их в общение.. Например: *Low-key — тихо, скрытно; Let's keep it low-key — Давай держать это в секрете; High-key — открыто, явно -- high-key love this silly TV-show! — Я не скрываю, что обожаю это глупое ТВ-шоу ;. Slay — делать что-то очень хорошо, быть на высоте. You totally slayed at this meeting — Ты был очень хорош на этой встрече. Basic — простой, без изысков. В разговорной речи часто употребляется в пренебрежительном контексте. -- Her taste in music is so basic — Ее музыкальный вкус такой простой (скучный). Savage — дикий, дерзкий (в словах или поступках). В разговорной речи употребляется в позитивном контексте. -- He's so savage when speaking to his boss — Он так дерзко разговаривает со своим начальником. LOL —*

аббревиатура. *Cabbage-деньги*, «кануста»; *Deadpresidents-* кунюры; *boys in blue, cops* - полицейские; *homies* - друзья, *drugans*; *hype* – хайп шумиха; *shawdy,shorty* - девушка; *peeps* чуваки. *He says he dated Taylor Swift? That's cap, bro!* — Он говорит, что встречался с Тейлор Свифт? Ври больше!*I just ran five miles, no cap.* — Я только что пробежал пять миль, честно!*Dude, you are cool-* Чувак, ты крут! Еще в речи подростков популярны выражения **cap** и **no cap**, пришедшие из афроамериканского уличного сленга. *He says he dated Taylor Swift? That's cap, bro!* — Он говорит, что встречался с Тейлор Свифт? Ври больше! *I just ran five miles, no cap.* — Я только что пробежал пять миль честно! Как видим, современный сленг в английском и американском является ярким отражением живой культуры, однако следует помнить и о том, что ряд сленговых выражений могут нести агрессивный подтекст. Хотя сленг обогащает речь и делает общение более экспрессивным и неформальным, его следует использовать осознанно, выбирая нейтральные выражения, чтобы не нарушать комфорт общения.

Список использованной литературы:

1. Борисова Л. М. Исторические корни современной неформальной лексики американского варианта английского языка Автореферат диссертации на соискание учен. Степд. Филол. н., Спец.10.02.04., М.- 2001-37 с.
2. Телия, В. Н. Метафора в языке и тексте. – М., 1988.
3. Тер-Минасова, С. Язык и межкультурная коммуникация. Слово / Slovo. –М., 2000.
4. Сосновская . А.А.. Роль Сленговых метафорических номинаций в интернет-общении. Известия Саратовского университета. 2010. Т. 10. Сер. Филология. Журналистика, вып. 2, с. 26-29
5. Flexner S.: XXVIII.6. Wentworth H., Flexner B. S. Dictionary of American Slang. New York: Thomas Y. Crowell, 1975.
6. Фоменко, О. В. Метафора в современном американском сленге (социокультурный аспект) / Монография. – Коломна, 2004
7. [Надо ли знать молодежный сленг? // Режим доступа: https://englishfull.ru/znat/angliysky-sleng.html](https://englishfull.ru/znat/angliysky-sleng.html). – Дата доступа: 15.04.2018.